

COMO VAI ANTÔNIO!

HOW ARE YOU ANTONIO?

**Fernando Guillermo Vázquez Ramos |
Universidade São Judas Tadeu | prof.vazquez@usjt.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (Belas Artes, 2002), especialização em Patrimônio Histórico (Unicsul, 2005), mestrado (Mackenzie, 2006) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (FAU USP, 2011). Foi professora do Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design da Belas Artes. Na mesma instituição é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lecionou anteriormente na Unip.

**Andréa de Oliveira Tourinho | Universidade São Judas Tadeu |
prof.atourinho@usjt.br**

Professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USJT. Doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e mestrado pela Universidad Autónoma de Madri. Trabalhou em órgão público de preservação do patrimônio da cidade de São Paulo.

Resumo

A comunicação analisa os sistemas de caixas (invólucros) e de colunas nas obras de Vilanova Artigas projetadas entre os anos de 1940 e 1960, centrando sua atenção especialmente nas casas concebidas pelo arquiteto nesse período. A abordagem conceitual desses sistemas como possível chave interpretativa da obra do arquiteto apoia-se no entendimento de que neles existem vestígios dos processos compositivos clássicos que seriam capazes de organizar os elementos de arquitetura (como as colunas) dentro de sistemas complexos definidores não só da espacialidade da obra, mas, sobretudo, de sua forma. O trajeto percorrido pelo arquiteto parece demonstrar que tinha conhecimento prévio destes sistemas, entretanto foram sendo modificados (aperfeiçoados ou abandonados) em longos períodos de exercício da profissão. A experimentação constante foi aparentemente fonte de descobertas que consolidaram determinadas posturas de apropriação ou rechaço, ou ainda mistura, de cada um desses sistemas. Da análise das obras surgem alguns momentos-chaves (a casa Olga Baeta, a segunda casa Mario Taques Bittencourt e a casa Elza Berquó) em que se materializam com nitidez as propostas e as opções compositivas que o arquiteto desenvolveu. Nessas obras, a análise aprofunda o entendimento sobre os sistemas e seu resultado formal.

Palavras-chave: Vilanova Artigas. Elementos de Composição. Elementos de arquitetura.

Abstract

The paper analyzes the box system (enclosure) and the column system in the Vilanova Artigas oeuvre designed between 1940s and 1960s, focusing especially on the houses designed by the architect during this period. The conceptual approach of these systems as a possible interpretive key of the architect's work is supported by the understanding that there are traces of classical compositional processes that would be able to organize the architectural elements (such as columns) into complex systems that define not only spatiality of the work, but especially in its form. The trail taken by the architect seems to demonstrate that he had previous knowledge of these systems, however they were being modified (improved or abandoned) in long periods of exercise of the profession. The constant experimentation was apparently the source of discoveries that consolidated certain postures of appropriation or rejection, or even mixture, of each of these systems. From the analysis of the works, a few key moments arise (the Olga Baeta house, the second house Mario Taques Bittencourt and the Elza Berquó house) where the proposals and the compositional options that the architect has developed materialize with clarity, in these works the analysis deepens the understanding about systems and their formal outcome.

Keywords: Vilanova Artigas. Elements of Composition. Elements of architecture.

Introdução

Esta comunicação se debruça sobre as relações entre os sistemas de caixas e de colunas que podem ser percebidos nas obras de Vilanova Artigas. Referimo-nos especialmente ao uso e disposição dos elementos de sustentação vertical e à relação simbólica do involucro (a caixa que contém a casa ou algumas de suas partes) com a concepção da forma arquitetônica resultante. Ainda que se trate de uma redução, pois evidentemente as obras do arquiteto são bem mais complexas e não poderiam ser reduzidas só a esses dois sistemas,¹ eles dão conta da forma organizativa do objeto arquitetônico. Devem ser entendidos como chaves interpretativas que assemelham o processo de concepção aos elementos de composição, onde a arquitetura é entendida como uma arte da disposição capaz de produzir um único objeto percebido como proporcionado e completo.

Desde sempre, a coluna tem sido um elemento importante da arquitetura. Certamente, desde os gregos, que a transformaram em elemento principal do sistema compositivo, ao mesmo tempo simbólica e determinante do estilo, referência para as proporções que fixam o tamanho das partes do edifício e, por tanto, depositária da forma final do mesmo, mas, sobretudo, indenitária de um caráter que era capaz de dar à obra uma personalidade. Desde Vitruvius e, com maior certeza, desde Serlio, que, como afirma Joseph Rykwert (1996, p.4), foi quem canonizou as ordens clássicas, se reconhece nas ordens clássicas um cânone organizador, mas também simbólico. A coluna mantém com a arquitetura relações que são ao mesmo tempo alegóricas (metáfora), simbólicas (interpretação), geométricas (proporção), estruturais (tanto no sentido da sustentação como a ordem) e construtivas (propriamente materiais).

A caixa é também um elemento fundamental no entendimento da arquitetura. Primeiro, como um componente fechado que é capaz de proteger, diríamos que é esta sua função alegórica básica. A Cabana

¹ Outros sistemas já foram estudados nas obras de Artigas, como rampas, pórticos, ou ainda pátios. Contudo, nenhum deles é excludente ou capaz, por si só, de explicar a obra do arquiteto.

de Adão é sua formulação simbólica, ainda que não fosse sempre representada como um elemento fechado.² Remete também a caixa ao elemento de conexão volumétrica que dá corporeidade à arquitetura, que revela um interior diferente de um exterior e que é resultado, também, de um sistema de proporções bastante apurado, basta ver as obras de Palladio, por exemplo.

Tanto a coluna como a caixa foram tratadas por Colin Rowe (1978) em seus artigos sobre o neoclassicismo e a arquitetura moderna. Nesses textos, o crítico inglês estabelece que esses sistemas devam ser pensados sempre de forma separada, ainda que em alguns casos possam formar parte de um sistema único, como na explicação e aplicação dos Cinq points de l'architecture moderne (Le Corbusier, 1927). Embora isto seja certo, a caixa (o bloco, nos termos de Rowe)³ mantém sua independência formal e resulta de difícil consubstanciação com o sistema de colunas. O caso de Mies, citado por Rowe (1978, p.141), parece fornecer um exemplo paradigmático dessa difícil relação.⁴ Para nossa análise nesta comunicação manteremos este entendimento.

Colunas e caixas, 1940-1949

Não há dúvidas sobre a dedicação que o arquiteto concedeu em favor das colunas em seus projetos, já desde os anos 1940. O pequeno pilarete tripartite de madeira do canto sul da Casinha (1942) antecipava a preocupação com o elemento estrutural isento da coluna na formulação plástica das obras do arquiteto. O pilar corbusiano também formou parte das preocupações compositivas, como se pode

2 A gravura de Charles Eisen representando a Cabana de Adão no Essai sur l'Architecture (1755) de Marc-Antoine Laugier: quatro trocos de árvores, que se assemelham a colunas.

3 Não usaremos o termo "bloco" porque faz referência aos blocos residenciais, típico do urbanismo dos anos 1920. Artigas (apud FERRAZ, 1997, p.82), usou o termo em referência a uma adaptação do programa, mas que da forma, cuja finalidade era enfrentar o problema da edícula.

4 De acordo com Rowe (1978, p.141, tradução nossa) "nos anos vinte [...] Mies não tinha encontrado uso algum para o bloco [...] teve que esperar até que chegou a Chicago para que o bloco se convertesse na sua obsessão", abandonando o sistema de colunas.

ver no sistema de pilotis aparentes do canto sul do edifício Louveira (1946), onde as grandes colunas se revelam de forma majestosa dando imponência (e leveza) à caixa compacta do edifício. Ainda que os dois blocos do conjunto se encontrem sobre pilotis, o bloco sudoeste (Rua Piauí esquina Praça Vilaboim) apresenta as colunas de uma forma expressiva, revelando o sistema estrutural, claro, mas também indicando o direcionamento do acesso (a coluna marcando a escadaria que se abre de forma diagonal) ou, ainda, criando um bosque de acesso que se confunde com o ambiente do jardim que forma o miolo do conjunto, devido à altura das colunas (quase 2 pés-direitos), a sua materialidade (pastilhas marrons) e a suas proporções (diâmetro pela altura), que conferem ao sistema de colunas um sentido alegórico de arvoredo.

Temos o pilar isento da perspectiva da sala da casa Antônio Luiz Teixeira de Barros (1946) (FERRAZ, 1997, p.53), que não é outra coisa que uma escultura enriquecedora do ambiente. Corbusiana na forma e na sua materialidade, mas miesiana na sua expressão individual, na sua solidão. Essa casa, ainda, nos oferece o espetáculo das colunas metálicas da marquise que dá para o jardim: onde uma esbelta coluna se apresenta sozinha numa ponta, outras duas juntas (uma coluna dupla) se acomodam ao lado da casa e finalmente uma elegante estrutura em “V”, usando os mesmos tubos (dois, nesse caso), suporta o lado maior da laje.

As colunas corbusianas se repetem em várias casas, sempre mantendo o sistema de caixa e coluna separado. Às vezes, como nas casas Trostli (1948) ou Czapski (1949), o sistema de colunas serve de apoio à caixa (similar à da Villa Savoye, Le Corbusier, 1928-1929). O sistema foi usado também em edifícios, como nos casos da Sociedade Autolon e Cine Ouro Verde (1948) ou na Casa da Criança (1950). Em outros casos, como na segunda Casa do Arquiteto (1949), os sistemas se entrelaçam sem deixar suas respectivas personalidades se misturarem, ajuda aqui a diferenciação da cor das colunas, que resulta um recurso formal muito poderoso quando o arquiteto quer

diferenciar os sistemas, como no caso do Louveira, por certo.

Também existem obras nas quais o sistema de caixa se impõe sobre o de colunas, quase anulando-o. Podemos observar esta situação nas casas Benedito Levi (1944), Heitor de Almeida (1949), D'Estefani (1950), ou, ainda, na solução *Sachlichkeit* do conjunto de 4 casas para Jamie Porchat Queiroz Mattos (1944).

Colunas e caixas, 1950-1959

As casas dos anos 1950 são diferentes. Os sistemas de colunas e de caixas se redimensionam de outra forma. Não temos mais o sistema corbusiano de superposição da caixa sobre pilotis. Ou, pelo menos, não é tão simples e direto de perceber. A casa Olga Baeta (1956) é a primeira dessa nova safra a propor uma recomposição formal (e estrutural) dos sistemas. Artigas prioriza nela o sistema da caixa que se sobrepõe às colunas, abraça os pilares (que não são mais cilíndricos) pelo exterior, apanhando-os em seu interior. Essa estratégia compositiva tem um impacto enorme no entendimento geral da casa, pois, sendo a caixa agora aberta e externa, passa a conter a construção como um todo, isto é, o sistema de colunas se subordina pela inclusão ao sistema da caixa. Este novo processo compositivo⁵ se aprimora, num sentido antropofágico, na segunda casa Mário Taques Bittencourt (MTB-II) (1959), pois nela a caixa engole o sistema de colunas na sua própria materialidade. Aqui o salto é enorme, mas não deixa de ser uma consequência lógica das propostas que se experimentam na casa Baeta.

A casa MTB-II representa o momento no qual o domínio do sistema da caixa chega à maturidade em Artigas. Não só o programa se resolve em baixo de uma cobertura única, mas também dentro de um único invólucro que serve, ao mesmo tempo, como elemento de fechamento, como elemento estrutural e como definidor formal (volumétrico)

5 Os sistemas de colunas e de caixas são "elementos de composição", como definidos por Jean-Nicolas Durand no *Précis des leçons d'architecture* (1802-1805). Não são "elementos de arquitetura" (coluna, pórtico, etc.) que possam ser projetadas de forma independente.

da arquitetura, ainda que a fachada dos dormitórios se encontre recuada. A unicidade do objeto arquitetônico está preservada e reverenciada com a predominância do sistema da caixa sobre todos os outros elementos de composição que ficam assim hierarquicamente dependentes dele. A coluna corbusiana desaparece de vez da proposta compositiva do arquiteto, deixa de ser um elemento de arquitetura útil tanto desde um ponto de vista formal como construtivo.

Contudo, Artigas não abandona a coluna, entendida desde um ponto de vista simbólico. Ela se deixa ver na marcação do concreto da empena que forma a caixa, quando, sutilmente, triangula o apoio sugerindo que no losango que se desenha sobre o concreto há uma coluna. A deliciosa contradição entre o peso do sistema da caixa e a leveza do sistema de colunas entra em conflito no lugar onde há de “cantar o ponto de apoio”⁶ (ARTIGAS, 1989, p.71-72), isto é, onde ela toca o solo, onde se apoia. Mas, se retomamos a frase de August Perret, que deu lugar ao memorável diálogo entre Flávio Motta e Artigas, perceberemos que Artigas estava sendo fiel, até as últimas consequências, quando deixa surgir o rasto (face, rosto) da coluna na empena da caixa:

Si la structure n'est pas digne de rester apparente, l'architecte a mal rempli sa mission. Celui qui dissimule un poteau, une partie portante, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, se prive du plus noble élément de l'architecture, de son plus bel ornement. L'architecture, c'est l'art de faire chanter le point d'appui. (PERRET apud TERRES DE FEMMES, 2018)

O que Artigas faz na casa MTB-II é justamente recuperar [le] plus noble élément de l'architecture, son plus bel ornement, a coluna, e colocá-la em destaque sobre a caixa. Rompe com essa atitude criativa o antagonismo dos sistemas que passam a integrar-se numa mistura de caixa-coluna totalmente inovadora.

Colunas e caixas, 1960-1964

O achado compositivo da casa MTB-II parece ser também o ápice

6 Máxima de August Perret (1874-1954): “é preciso fazer cantar o ponto de apoio”.

dessa especulação. Ainda que o princípio (caixa-coluna) não se desintegre totalmente, no sentido de voltar à separação dos sistemas, a experimentação com diferentes nuances de separação, de juntas ou de marcações, parece acontecer nos projetos de 1961: a Garagem de Barcos e o edifício da FAUUSP.

A Garagem de Barcos não é em realidade um sistema de caixa, mas um sistema de pórticos paralelos. Num sentido amplo do termo estrutura, a Garagem tem mais a ver com projetos como o do Ginásio de Itanhaém (1959), ainda que só se trate de um par de pórticos não perpendiculares ao corpo do edifício, mas que o acompanham longitudinalmente. Ainda assim, para o que aqui queremos analisar, esses pórticos seguem as mesmas diretrizes que foram estabelecidas na casa MTB-II. A gigantesca empena despenca em alguns pontos sobre o chão, facetando-se de forma sutil para se ajustar às necessidades e requerimentos de uma coluna, sem deixar, contudo, de ser empena. As dimensões dos elementos de apoio são tais que não temos como confundi-las com um sistema de colunas. Ainda assim, Artigas força sua volumetria para que se diferenciem da superfície própria da empena, reforçando seu papel de coluna, de uma forma, por certo, bastante parecida à da casa MTB-II.

Na FAUUSP, voltamos a estar frente aos sistemas de caixas e colunas, mas o sistema unificado, referido acima, se debilita. As colunas voltam a conformar um sistema que se bem não é totalmente independente da caixa, como acontecia nas obras dos anos 1950, ele tampouco abraça a sofisticação compositiva da casa MTB-II e muito menos da Garagem.

As colunas da FAUUSP surgem da empena, é certo, e podem ser entendidas como sua prolongação natural, como o faz Flávio Motta (apud ARTIGAS, 1989, p.71):

Quando você projetou as colunas da FAU, escolheu, em meu entender ... você fez uma pirâmide [...] Que tem uma base sólida, uma das figuras mais sólidas que há. De repente essa pirâmide acaba num ponto e existe um outro ponto virtual aqui, no centro da pirâmide. Aqui tem essa

parede, que desce, vai se afinando até encontrar-se com a coluna. Nem sei se isso é coluna, porque é como se eu dissesse que é um elemento de vedação, a parede, procura ser coluna. E a coluna também quer ser vedação.

Mas, a apesar da sutileza poética da descrição de Motta, e das indefinições formais que acometem tanto à coluna como à caixa, que de fato se misturam de uma forma difusa porque não existe junta que separe um elemento do outro, na FAUUSP podemos perceber que há colunas e que também há caixa, o que não é possível de verificar nas obras de 1959. Os desenhos do Caderno de Riscos Originais (ARTIGAS, 1998), especialmente os das páginas 16 e 17, parecem indicar que a preocupação de Artigas para a definição volumétrica desse edifício provavelmente tenha sido o sistema da caixa, que é dominante sobre o sistema de colunas, visto que estas praticamente desaparecem nas representações. Mesmo quando aparecem, como no desenho da página 9, o sistema da caixa é preponderante e se desenvolve sobre um sistema de colunas normais (ainda que pequenas) que suportam um grande entablamento.

Colunas e caixas, 1967

A casa Elza Berquó (1967) (Figura 1)⁷ é uma lição de arquitetura. Inova tanto de um ponto de vista formal, como construtivo e estrutural, e ainda afirma um programa contestatário dos usos e costumes da casa burguesa tradicional da época em São Paulo. Deixa de lado também as tipologias utilizadas por Artigas até então, constituindo-se como uma ruptura ao mesmo tempo em que deveria ser percebida como uma superação de alguns dos postulados já consagrados pelo arquiteto. Não uma superação no sentido tradicional, isto é, como avanço, mas no sentido de um desvencilhar-se de estruturas de pensamento que já não faziam sentido para ele depois da debacle do golpe de estado de 1964 e os efeitos que teve sobre sua vida pessoal.

7 Axonometria digital da casa Elza Berquó vista desde a rua. Fonte: Acervo dos Autores.

Desde o ponto de vista dos sistemas de caixa e colunas a casa também oferece lições importantes. A caixa é obviamente o sistema principal. Sua solução se vincula ao sistema dos famosos lambrequins, que fecham uma caixa externa onde a casa se inclui:

Consegui nessa casa realizar, como se diz, uma citação e versar na cobertura de concreto armado a temática do lambrequim. Lambrequim é “raizinha” de madeira que vem pro lado de fora. Ele quer dizer que a casa começa um pouquinho antes e que o lambrequim dá o risco final da casa. Depois dele vem a casa. (ARTIGAS apud MIGUEL, 2003, p.49)⁸

A caixa formada pelo lambrequim é o “risco final da casa”, isto é, ele finaliza desde um ponto de vista arquitetônico a volumetria da casa, e, assim, a casa não pode ser entendida a partir de suas paredes, mas de seu beiral. Nesse caso, o beiral não é, como costumeiramente, uma prolongação horizontal, mas a caixa formada por uma “placa de concreto que cai aqui, tem um furo lá e recorta a porta, dá as proporções que bem entende”. [49]

A casa Berquó é similar a uma Matrioska, aquele conjunto de bonecas russas, umas dentro das outras, pois parece resultar de uma sucessão de caixas que contem a vida da casa. (Figura 2)⁹ A caixa externa é o sistema de lambrequins, seguido do sistema de fechamentos externos (as paredes) seguido de um segundo sistema de paredes internas que finalmente termina ad oculum interiozem, o vazio pelo qual entra a luz na casa. Em geral este vazio é denominado como “pátio”, até porque o próprio arquiteto afirmou que faria “um modelo espanhol de casa que tem pátio no meio” [51], mas ele não é precisamente um pátio. Ele funciona mais como um claustro, um vazio limitado por colunas, que se debruça sobre um jardim. As colunas deste claustro são a virtualização da última caixa do sistema

8 Depoimentos a Eduardo de Jesus Rodrigues, jun. 1978, explicando sua obra em retrospectiva. Não encontramos o texto original e Jorge Miguel não especifica a localização precisa da transcrição, só indica que se trata de um documento da Fundação Vilanova Artigas. Como as próximas citações são todas deste texto indicaremos só o número da página entre parêntesis retos [p].

9 Sistema de caixas. Fonte: Acervo dos Autores.

de caixas da casa. Artigas finaliza a casa interiorizando o sistema de colunas que denotam o último sistema de fechamento da casa, cuja abertura é zenital.

Ainda que o sistema de caixas seja prioritário na composição da casa, o sistema de colunas (Figura 3)¹⁰ se especializa de forma a potencializar o sistema simbólico que as colunas tinham no passado clássico, competindo com a caixa num nível alegórico. As colunas interiores, as do claustro, simbolizam a natureza dominada, ou ainda uma citação erudita ao abade Laugier, ao mesmo tempo em que se apoderam de avanços tecnológicos de uma forma casual: “botar as coisas de neoprene embaixo e outra em cima, [para] distribuir a carga direitinho”. [49]

As colunas que de fato estruturam a casa são tratadas de forma utilitária. Afirmava Artigas que iria fazer “uma casa [...] de favela que não tem estrutura pré-determinada, que é cafajeste estruturalmente, onde o canto for perigoso nós vamos colocar uma coluna. Não vai ter racionalismo sacana aí.” [48] As colunas utilitárias se encontram incluídas nas paredes, algumas são aparentes, outras não. Apesar da forte declaração do arquiteto, o sistema não é “cafajeste”, pois as colunas se encontram alinhada num perfeito sistema reticular e o fato de terem seções diferentes, dependendo da carga que recebem, não deixa de ser um sintoma de racionalidade construtiva. (Figura 4)¹¹ Mas, a provocação é interessante do ponto de vista do rechaço à assimilação da coluna com um sistema formal que as identifica como idênticas (como em Le Corbusier ou Mies). Aqui temos um sistema parecido como o das ordens clássicas com diferenciação entre colunas dóricas, jônicas e coríntias, umas mais robustas (dórica) que outras.

Mas, o complexo sistema de colunas que Artigas propõe na casa Berquó não termina por aí. Ainda temos as colunas antropomórficas, não na dimensão formal (como foram as cariátides), mas na dimen-

10 Diagrama dos sistemas superpostos. Fonte: Acervo dos Autores.

11 Diagrama do sistema de colunas. Fonte: Acervo dos Autores.

são alegórica de incorporar nelas uma personalidade, neste caso, a de “Antônio”.

Tem um pilar que eu deixei na porta de entrada, como eu estava elaborando essas coisas eu disse para a Elza: isso aqui é um pilar chamado Antônio. Na porta eu coloquei um troço que se chamava Antônio, que você cumprimenta todo dia: como vai Antônio! Ela não levou a sério a brincadeira, mas o Antônio está lá. [50]

Antônio e um symbolica paradigmata (exemplo simbólico) (RYKWERT, 1996, p. 85) do poder representativo da coluna, que não em vão sempre esteve ligada à figura humana, desde os primórdios gregos até a modernidade, como fica evidente aqui. Artigas expõe sua pródiga criatividade nesta casa dando uma lição de arquitetura sobre os diferentes sistemas de colunas e caixas que podem ser usados numa obra com múltiplas variações. Demonstra com este exercício a poderosa capacidade de compor volumétrica, espacial e simbolicamente que esses sistemas têm no processo de concepção da obra que chamamos de arquitetura.

A casa Berquó sintetiza - parece-nos que pela última vez na produção de Artigas -, o jogo criativo e experimental que o arquiteto desenvolveu durante 30 anos de exercício da profissão. Assim como a casa MTB-II foi o ápice criativo do sistema de caixas, a Berquó deve ser considerada o resultado decantado de uma experiência de vida e de concepção arquitetônica requintada, última pérola da longa produção de Artigas. Sabemos que ainda continuou a produzir, com excelente qualidade e capacidade profissional por mais 15 anos, casas como a Telmo Porto (1969), Ariosto Martirani (1969-75), ou as mais tardias, Mario Taques Bittencourt III e Julia Romano, de 1981, sem mencionar sua última grande obra, a Rodoviária de Jaú (1973-1975), são eloquentes demonstrações desse manancial criativo. Contudo, a enorme complexidade e estranhamento da singela casa Berquó continuam sendo únicos em seu gênero.

Referências Bibliográficas:

ARTIGAS, João B. Vilanova. Caderno dos riscos originais. Projeto do edifício da FAUUSP na cidade Universitária. São Paulo: FAUUSP, 1998.

_____. A Função social do arquiteto. São Paulo: Fundação Vilanova Artigas/Nobel, 1989.

COTRIM, Marcio. Vilanova Artigas. Casas Paulistas. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). Vilanova Artigas. Lisboa: Blau, 1997.

MIGUEL, Jorge Marão Carnielo. A casa. Londrina: Eduel; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003.

ROWE, Colin. Neo-“clasicismo” y arquitetura moderna II. In: _____. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1978, p. 137-154.

RYKWERT, Joseph. The Dancing Column. Cambridge, Mass./London: The MIT Press, 1996.

TERRES DE FEMMES. 31 mai 1933. Conférence d'Auguste Perret. Disponível em: http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2006/05/31_mai_1933conf.html. Acesso em 22 jun. 2018.

